

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846709>

УДК 629.4

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛИС В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ

Н.И. Швецов,

к.т.н., доц.

Е.В. Богусевич,

к.э.н.,

РТУ МИРЭА филиал в г. Ставрополе

Аннотация: В статье исследуется области применения ПЛИС в системах управления и связи. Показан современный уровень технологии изготовления ПЛИС. Большое место в работе анализ сложившихся областей применения ПЛИС, достоинства и недостатки их использования в этих областях. В статье приводятся показатели, по которым сравнивается эффективность применения ПЛИС в различных областях. Особое внимание уделяется альтернативным ПЛИС подходам к выбору элементной базы. Сформулированы области предпочтительного использования ПЛИС.

Ключевые слова: элементная база, ПЛИС, FPGA, нейрочипы, цифровая обработка сигналов

RESEARCH OF THE FIELD OF APPLICATION OF FPGA IN CONTROL AND COMMUNICATION SYSTEMS

N.I. Shvetsov,

Ph.D., Associate Professor

E.V. Bogushevich,

Ph.D.,

RTU MIREA branch in Stavropol

Annotation: The article examines the field of FPGA application in control and communication systems. The modern level of FPGA manufacturing technology is shown. An important place in the work is the analysis of the existing areas of FPGA application, the advantages and disadvantages of their use in these areas. The article provides indicators by which the effectiveness of FPGA application in various fields is compared. Particular attention is paid to alternative FPGA approaches to the selection of the element base. Areas of preferred FPGA use are formulated.

Keywords: element base, FPGA, FPGA, neurochips, digital signal processing

Программируемая логика за истекшие несколько десятилетий всё активнее используется для реализации всех без исключения радиоэлектронных блоков в системах управления и связи [1-4].

Современный уровень производства ПЛИС дал им технологию 0,22-мкм, рабочую частоту до 300 МГц и количество эквивалентных логических вентилей до 3 млн. А фирма Xilinx вышла на уровень 10 млн. вентилей. Это позволило ПЛИС выйти на этап реализации ЦОС, сложных интеллектуальных контроллеров и нейрочипов. Как только к высокому быстродействию ПЛИС добавилось сверхнизкое энергопотребление, стало возможным их использовать в мобильных устройствах различного назначения (в сотовых телефонах, портативных плеерах) и т.д.

Первоначально ПЛИС использовались для обработки большого объёма данных в области инфокоммуникаций. Однако к концу 90-х ПЛИС прекрасно себя показали в области практической реализации малосерийных и заказных БИС.

В н.в. применение ПЛИС особенно целесообразно в следующих случаях [1]:

1. При проектировании уникальных или малогабаритных устройств. Применение ПЛИС эквивалентно от 8–10 до 50–70 микросхем средней степени интеграции. При этом за счёт сокращения корпусов ИС существенно снижаются все экономические показатели (размеры, масса, габариты, энергопотребление), значительно сокращаются межсоединения, и, как следствие, резко повышается надежность устройств.

2. Если требуется резко сократить сроки и затраты на проектирование, а также повысить возможности модификации и отладки аппаратуры.

3. Устройства защиты от копирования. Так, применение 1–2 ПЛИС небольшой степени интеграции оказывается вполне достаточным для надежного «закрытия» информации.

4. Наиболее широко ПЛИС используются в МП и ВТ. На их основе разрабатываются контроллеры шин, адресные дешифраторы, логика обрaмления микропроцессоров, формирователи управляющих сигналов и др. На ПЛИС обычно изготавливаются МПА и другие специализированные устройства, например, ЦФ, схемы обработки сигналов и изображения, процессоры БПФ и т.д. В связи ПЛИС применяются для уплотнения телефонных каналов.

5. Снижение потребляемой мощности;

6. Необходимость иметь возможность доработки экспериментальных образцов аппаратуры.

Таким образом, основные области применения ПЛИС следующие.

1. Испытательное оборудование для проверки пилотных партий разных устройств; для эмуляции схем с неопределившейся элементной базой для окончательной реализации.

2. Роботизация производства «под ключ».

3. Создание прототипов заказных интегральных схем.

4. Как уже отмечалось, современные ПЛИС используются для создания устройств такого уровня, который до этого могли обеспечить только заказные микросхемы. Цены на ПЛИС неуклонно падают, и потому ПЛИС все чаще используются не только для создания прототипов заказных ИС, но и как их альтернатива, вытесняя заказные ИС с традиционных секторов рынка.

5. ЦОС.

Высокоскоростная цифровая обработка сигналов ранее выполнялась с помощью специально разработанных микропроцессоров (*DSP*). Однако современные ПЛИС содержат встроенные умножители, схемы арифметического переноса и большой объем ОЗУ внутри кристалла. Все это в сочетании с высокой степенью параллелизма ПЛИС обеспечивает превосходство ПЛИС над самыми быстрыми *DSP* в 500 и более раз.

6. Встраиваемые микроконтроллеры.

Эти недорогие устройства содержат встроенную программу, память команд, таймеры, интерфейсы ввода/вывода, расположенные рядом с ядром на одном кристалле. Цены на ПЛИС падают, к тому же, даже самые простые из них можно использовать для реализации программного МП ядра с необходимыми функциями ввода/вывода. В результате ПЛИС становятся все более привлекательными устройствами для реализации функций МК.

7. Системы с перестраиваемой архитектурой.

Представляют собой динамически или статически перепрограммируемые структуры на ПЛИС, позволяющие «приспособиться» к выполняемым в текущий момент времени арифметическим или логическим операциям. В настоящее время различные компании заняты созданием огромных перенастраиваемых вычислительных машин на основе ПЛИС.

8. Нейрочипы [5].

Факторы актуальности:

- быстрая (до несколько месяцев) разработка проектов на ПЛИС;
- исключительно высокий ресурсный потенциал ПЛИС;
- свободная ниша для самореализации новых разработчиков.

9. ПЛИС в системах безопасности, в т.ч. для защиты информации [6] при аппаратном повышении производительности алгоритмов

шифрования. Наибольший эффект получен в ПЛИС типа FPGA. Дополнительные плюсы получаются благодаря возможности быстрой замены скомпрометированного или устаревшего алгоритма шифрования, сочетая в себе гибкость чисто программных методов и мощности аппаратных реализаций.

Большинство криптографических операций ПЛИС выполняет быстрее, чем обычные программы. Чем больше в алгоритме фиксированных параметров, тем более эффективно будет работать устройство. Параметрами для криптографических операций могут быть, например, ключи, конечное и начальное поле, различные коэффициенты. Быстродействие достигается за счет большого количества логических элементов и автоматическому распараллеливанию используемых алгоритмов.

В криптографии важны следующие аспекты:

- 1) возможность перепрограммирования;
- 2) масштабируемость;
- 3) уязвимости;
- 4) черный ящик;

Readback. Для большинства устройств типа FPGA предусмотрена специальная функция «readback», предназначенная для чтения конфигурации схемы для в целях облегчения отладки.

- 5) физическое вмешательство;
- 6) получение доступа к памяти;
- 7) восстановление перемычек FPGA.

Определив порядок соединения элементов на микросхеме криптоаналитик может получить данные о методе шифрования и скомпрометировать шифр. Уязвимость устраняется встраиванием ПЛИС в безопасную среду, в которой при обнаружении вмешательства вся конфигурация удаляется или устройство самоуничтожается.

Использование дополнительных каналов

10. FPGA майнинг [7, 8], который вскоре сдал позиции АСИК-майнерам, т.к. они выигрывали как по показателю энергоэффективности, так и по производительности.

В настоящее время энергоэффективность FPGA плат является их главным преимуществом при очень высокой стоимости.

Лидерами производства ПЛИС являются Actel, Atmel, Lattice semiconductor, Xilinx и другие.

Вышесказанное позволяет авторам сделать вывод о том, что ПЛИС занимают лидирующие позиции при выборе их в качестве элементной базы для построения малосерийных или пилот – проектов систем управления и связи с бесценной возможностью аппаратной или программной модификации

при производстве и, даже, в процессе эксплуатации устройств на их основе путём простой перепрошивки чипа.

Список литературы

[1] Использование программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). [Электронный ресурс]. – URL: https://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?index=43&layer=1&tutindex=25. (дата обращения: 15.11.2021).

[2] Швецов Н.И., Богусевич Е.В. Анализ перспективной элементной базы для использования в системах управления и связи. // «Молодой ученый». – 2021. № 46 (388). [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/388/85509/>. (дата обращения: 15.11.2021).

[3] Несс Р. Ежегодное исследование рынка встраиваемых систем. / Р. Несс. // Электронные компоненты. – 2007. № 11. 69-77 с.

[4] Чепрасова А.С. Будущее и настоящее СБИС. / А.С. Чепрасова, Ю.В. Мамелин. // Молодой ученый. – 2016. № 17 (121). 79-81 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/121/33559/>. (дата обращения: 31.05.2020).

[5] Логовский А. Технология ПЛИС и ее применение для создания нейрочипов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.osp.ru/os/2000/10/178242>. (дата обращения: 15.11.2021).

[6] Применение ПЛИС в системах защиты информации [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyclowiki.org/wiki/>. (дата обращения: 15.11.2021).

[7] FPGA майнинг – описание, особенности, актуальность. [Электронный ресурс]. – URL: <https://prostocoin.com/blog/fpga-mining>. (дата обращения: 15.11.2021).

[8] Шагурин И. «Большие» FPGA как элементная база для реализации систем на кристалле. / И. Шагурин, В. Шалтырев, А. Волон. // Электронные компоненты. – 2006. № 5. 83-88 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Use of programmable logic integrated circuits (FPGA). [Electronic resource]. – URL: https://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?index=43&layer=1&tutindex=25. (date of access: 15.11.2021).

[2] Shvetsov N.I., Bogushevich E.V. Analysis of a promising element base for use in control and communication systems. // "Young Scientist". – 2021. No. 46 (388). [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/388/85509/>. (date of access: 15.11.2021).

[3] Ness R. Annual research of the embedded systems market. / R. Ness. // Electronic components. – 2007. No. 11. 69-77 p.

[4] Cheprasova A.S. The future and the present of VLSI. / A.S. Cheprasova, Yu.V. Mameline. // Young scientist. – 2016. No. 17 (121). 79-81 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/121/33559/>. (date of access: 31.05.2020).

[5] Logovskiy A.. FPGA technology and its application for the creation of neurochips. [Electronic resource]. – URL: <https://www.osp.ru/os/2000/10/178242>. (date of access: 15.11.2021).

[6] The use of FPGAs in information security systems [Electronic resource]. – URL: <http://cyclowiki.org/wiki/>. (date of access: 15.11.2021).

[7] FPGA mining – description, features, relevance. [Electronic resource]. – URL: <https://prostocoin.com/blog/fpga-mining>. (date of access: 15.11.2021).

[8] Shagurin I. "Large" FPGAs as an element base for the implementation of systems on a chip. / I. Shagurin, V. Shaltyrev, A. Volov. // Electronic components. – 2006. No. 5. 83-88 p.

© Н.И. Швецов, Е.В. Богусевич, 2021

Поступила в редакцию 15.11.2021

Принята к публикации 25.11.2021

Для цитирования:

Швецов Н.И., Богусевич Е.В. Исследование области применения плис в системах управления и связи // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-3(13). С. 20-25. URL: <https://ip-journal.ru/>